

IJTIMOIIY-SIYOSIIY, IQTISODIIY VA GEOMORFOLOGIK OMILLAR ASOSIDA NOMLANGAN SUV OBYEKTLLAR NOMLARI

**Kamolov Azizbek Ulug‘bekovich – Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI tayanch
doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Qoraqalpog‘iston hududidagi gidronimlarning geomorfologik, ijtimoiy-siyosiy va tarixiy omillar asosida shakllanish xususiyatlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda suv obyektlari nomlarining leksik-semantik tasnifi hamda ularning madaniy va tabiiy omillar bilan bog‘liqligi asosiy ilmiy xulosa sifatida yoritiladi.

Kalit sozlar: gidronimlar, tasnif, geomorfologiya, toponimika, suv obyektlari, semantika, tarixiy omillar, madaniy xususiyatlar.

“Geografik nomlarni tasnifsiz tahlil qilish va sharhlash qiyin. Toponimist o‘z tadqiqotida ma’lum bir tasnifdan foydalangandagina ilmiy xulosalar chiqarishi mumkin. Tasnif turlicha bo‘lishi tabiiy [Superanskaya A, 55]”.

Bu fikr toponimik tadqiqotlarning nazariy va metodologik asoslarini belgilab beradi. Chunki toponimlar, xususan gidronimlar ma’lum bir tarixiy, madaniy, ijtimoiy va tabiiy sharoitlar ta’sirida yuzaga keladi va ularni o‘rganishda ularning shakllanishini aniqlash uchun mukammal tasnif zarur hisoblanadi.

Tadqiqotchi olim N.Begaliyev o‘zining ilmiy tadqiqotida gidronimlarni quyidagicha leksik-semantik tasnif qiladi [Begaliyev N., 81-91].

1. Suv obyektlarining tabiiy-jug‘rofiy holati, xususiyati bilan bog‘liq gidronimlar;

2. Suv obyektlarining tabiiy-jug'rofiy holatini ko'rsatuvchi gidronimlar;
3. Foydali qazilmalar va boshqa tabiiy boyliklar bilan bog'liq gidronimlar;
4. O'simliklar va hayvonot dunyosi bilan bog'liq gidronimlar.

Janubiy Qoraqapalpog'iston gidronimlarini geomorfologik jihatdan tahlil qilish jarayonidagi ilmiy xulosalardan hudud gidronimlarini quyidagicha tasnif qilindi:

1. Suv obyektlarining tabiiy-geografik xususiyatlari.

Suv obyektlari tabiatda keng tarqalgan va hayot uchun muhim bo'lgan geografik hodisalardan sanaladi. Ular o'zining shakli, hajmi, joylashuvi va tabiiy sharoitlariga qarab turli ko'rinishda bo'ladi: daryolar, ko'llar, soylar, buloqlar, dengiz va okeanlar. Bu obyektlarning tabiiy-geografik xususiyatlari, ya'ni ularning oqim tezligi, suv miqdori, chuqurligi, harorat darajasi, kimyoviy tarkibi kabilar til vositasida ham o'z ifodasini topadi. Hududning relyefi, tuproqning tarkibi va geologik qatlamining tuzilishiga ularni tasnif qilish mumkin.

Amudaryo tumanidagi *Qum solma*, *Bo'zsolma*, *Bo'zyap*, *Qumyap*, *Shegelijap*, *Tasjap Bo'zsuv* (o'zb.shevada *Basu*) kanali, *Qumboskan solma*. Ellikqal'a tumanidagi *Qizilqum solmalarni* aytish mumkin.

2. Suvning ta'mi, hidi, harorati, rangi va o'xshatish xususiyatiga bog'liq tarzda nomlangan gidronimlardan olingan gidronimlar.

Bunday nomlar, odatda, mahalliy aholining uzoq yillik kuzatuvlari, tajribasi va sezgilari asosida paydo bo'lgan bo'lib, ular til orqali suv manbasining tabiiy holatini aks ettiradi. Masalan, Beruniy tumanidagi *Sariko'l*, *Oltinsoy*, Amudaryo tumanidagi *Ko'ko'zak irmog'i*, *Ko'kdaryo*, *Aqko'l*, *Sho'rsapa ko'li*, *Tuzlanko'l*, *Moyliko'l*, *Sarsapa*, *Sarichungul*, *Qorachungul*, *Ashshiko'l*, *Aqaltin*, *Altinyap kanallari*, *Oqyop arig'i* shular jumlasidandir.

3. Suv obyektining soni va miqdori bilan bog'liq nomlangan gidronimlar

To'rtko'l tumanidagi *Koshay* (o'zb. *Qo'sha*), *Koshayap* (o'zb. *Qo'shayap*), Beruniy tumanidagi *Beshtom kanali* va *Nayman-Beshtom* nasos stansiyasi, Amudaryo tumanidagi *Qirqo'zakyop*, Ellikqal'a tumanidagi *Uch joy yap* va *Besh joy yap*larni misol keltirishimiz mumkin

tumanidagi *Chuqurqoq*, *Uzun ariq*, *Baland ariq*,

4. Hidrologik obyektning paydo bo'lgan vaqtiga bog'liq nomlangan gidronimlar.

To'rtko'l tumanidagi *Tozako'l*, *Toza Kaltaminor*, Ellikqal'a tumanidagi *Yangiariq*, *Toza Amirobod*, *Eski bo'zyap* kanallari, Amudaryo tumanidagi *Yangiyap*, *Eskibasuv*, *Tozabasu(v)* kabilarning aytish mumkin.

5. Tarixiy shaxs, atama va terminlardan paydo bo'lgan gidronimlardan

Amudaryo tumanidagi *Vaxmjap*, *Matarjap*, To'rtko'l tumani *Amirobod*, Ellikqal'a tumanidagi, Beruniy tumanidagi *Navoiy*, *Yerimbetketgen Narimjonbuva*, *Bazirge*, *Shabboz* kanallari.

6. Suvning oqish xarakteri, oqim yo'nalishiga ko'ra nomlangan gidronimlar.

Beruniy tumanidagi *Qattiqoqar*, To'rtko'l tumani *O'zi oqar solma*, Amudaryo tumanidagi *Partov yop*, *Ters oqar solma*.

7. Muayyan etnik guruhga, mansubligini bildiruvchi gidronimlar.

Muayyan etnik guruhga mansubligini bildiruvchi gidronimlar – bu suv obyektlari (daryo, ko'l, soy, buloq va boshqalar) nomlari bo'lib, ular ma'lum bir etnik guruh nomi yoki u guruh bilan bog'liq madaniy, tarixiy, geografik belgilar asosida shakllangan bo'ladi. Bu turdagi gidronimlar etnonimlarga asoslanadi va ko'pincha tarixiy joylashuv, ko'chish jarayonlari yoki mahalliy aholining etnik tarkibiga oid

ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Quyida muayyan etnik guruhga man subligini bildiruvchi gidronimlarga ba'zi misollar:

To'rtko'l tumanidagi *Qozoqarna*, *Turkmanko'l*, Beruniy tumani *Naymanyap*, *Jag'alboyliyap*, *Qozoqyap*, *Shimamyap*, Ellikqal'a tumani *Qozoqashayap* Amudaryo tumanidagi *Mang'itarna*, *Xo'jako'l*, *Qipchoq kanali*, *Turkmanyap*, *Aliliyap*, *Uyshunyap* kabilarni misol keltirishimiz mumkin..

Aliliyap – Amudaryo tumanidagi kanal. Turkmanlarning *Ali-eli* urug'iga mansub aholining yashash manzili sifatida Alili nomli toponim shakllangan. Xiva xonining izni bilan Amudaryo tumanidan Qilichniyozboy uchun yerlar atrofidan yer ajratilib, ushbu urug' shu hududda istiqomat qila boshlagan. Keyinchalik ular asos solgan qishloq Alili nomi bilan tanilgan. Shu hududdan o'tuvchi ariq ham qishloq nomi bilan bog'liq holda Alili arig'i deb yuritilgan. Bu holat *Ali-eli* urug'ining tarixiy joylashuvi va toponimik izini ko'rsatib turadi.

Nayman – etnonim. Andijon viloyatining Andijon va Xo'jaobod tumanlarida ushu etnonim uchraydi. **Nayman** – o'zbek urug'laridan birining nomi. Rashiddinning “Jome'ut tavorix” asarida nayman qadimiy kuchli qabilalardan biri deb ko'rsatilgan. Uning bir qancha tarmoqlari bor. **Nayman** so'zi mufassal bo'lib, “*Nayman*” – *sakkizlik* degan ma'noni bildiradi

8. Diniy shaxslar, ulamolar yoki muqaddas shaxslar nomi bilan bog'liq bo'lib, ular gidronimlar.

Quyidagi gidronimlar Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan bo'lib, ularning har biri muayyan tuman hududidan o'tuvchi suv yo'llarining nomidir. Ushbu gidronimlar mahalliy aholi orasida hurmatga sazovor bo'lgan diniy shaxslar – ulamolar, avliyolar, shayxlar, so'filar yoki ziyoratchilar nomi bilan bog'langan.

Bunday nomlar diniy e'tiqod, tarixiy xotira va madaniy qadriyatlar bilan uzviy aloqada bo'lgan holda shakllangan. Quyida ular tuman nomlari bilan birga keltirilgan:

Eshon bobo arig'i – To'rtko'l tumani hududida joylashgan bo'lib, ulamo shaxs nomi bilan bog'liq ariq nomidir.

O'rganilgan materiallar shuni ko'rsatadiki, Janubiy Qoraqalpog'iston hududidagi gidronimlar lingvokulturologik jihatdan boy ma'naviy-madaniy qatlamni o'zida mujassamlashtiradi. Ularning shakllanishida tarixiy, diniy, adabiy, siyosiy va afsonaviy omillar bir-biri bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi

Adabiyotlar:

1. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. – Москва, 1970. 55 с.
2. Begaliyev N. Samarqand viloyati gidronimlari (lisoniy tahlil), Filologiya fanlari nomzodi. diss. – Samarqand: 1994. 81-91 b.
3. Дўсимов З. Хоразм топонимлари. – Тошкент: Фан, 1985. 70 b.
4. Ulug'bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog'iston gidronimlari misolida). Hamkor konferensiyalar, 1(5), 180-185.